

ИЗУЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ НАФТАЛИНА ИЗ ВТОРИЧНОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СВОЙСТВ

Гойипов Азизбек Рахматилла угли

докторант кафедры «Технология основного органического синтеза»
Ташкентского химико-технологического института

Нурманов Сувонкул Эрханович

доктор технических наук (DSc), профессор кафедры общей и нефтегазовой
химии - химического факультета Национального университета

Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18068875>

Аннотация: В данном исследовании рассматривается процесс выделения нафталиновой фракции из вторичного продукта — тар-продукта, образующегося в производственном предприятии «UzKorGas Chemical», а также анализируются его основные технологические и параметрические характеристики.

Ключевые слова: отходы пиролиза нефти, нафталин; процесс перегонки; технологические параметры выделения.

Abstract: This study examines the process of extracting the naphthalene fraction from a secondary product — tar, which is generated at the "UzKorGas Chemical" industrial enterprise. The research also analyzes its key technological and parametric characteristics.

Keywords: oil pyrolysis waste, naphthalene, distillation process, technological parameters of extraction.

В настоящее время в нашей стране ведутся масштабные научные исследования по эффективному использованию нефтяного сырья и разработке технологий его глубокой переработки [1].

В данном направлении нашей научной группой налажены системные работы по переработке углеводородов и конденсированных ароматических соединений. В частности, нафталин в значительных количествах содержится в отходах, образующихся при сухом пиролизе каменного угля [2; 3].

В связи с этим извлечение нафталина из вторичного продукта — тар-фракции — является важным этапом химической промышленности, в особенности переработки нефти и газа. В рамках данного исследования изучается процесс извлечения нафталиновой фракции из вторичного сырья — тар-продукта, являющегося отходом пиролиза на производственном предприятии «Uz-Kor Gas Chemical».

На первом этапе в круглодонную колбу загружается тар-сырьё, которое при вакууме нагревается до температуры 300 °С, в результате чего образуется жидкая масса.

Рисунок 1. Общая технологическая схема извлечения нафталина. 1) Круглодонная колба; 2) термометр; 3) капиллярная трубка; 4) затвор; 5) обратный холодильник; 6) аллонж; 7) вакуумный насос; 8) приёмная ёмкость.

Полученный продукт вновь нагревается под вакуумом согласно схеме, представленной на рисунке 1. Под действием температуры реакционная масса постепенно испаряется и начинает двигаться в сторону обратного холодильника. Пары конденсируются, и в зависимости от температуры выделяются различные фракции.

Во время процесса наблюдается выделение нафталиновой фракции в температурном диапазоне 190–220 °С. С учётом того, что в составе данной фракции помимо нафталина могут присутствовать и другие ароматические углеводороды, полученная масса подвергается кристаллизации (фракция охлаждается при точной температуре).

Нафталин кристаллизуется при сравнительно низкой температуре — около 80 °С. Кристаллический нафталин фильтруется под вакуумом. Для повышения степени его чистоты рекомендуется повторная перегонка (в среде бензола или этанола).

Путём проведения рефрактометрического анализа исследовалось соответствие выделенной фракции соединению нафталина. Был проанализирован график, построенный на основе результатов измерений. Полученные данные показывают, что выделенное вещество действительно проявляет оптические свойства, характерные для нафталина (рисунок 2).

На рисунке 2 представлена зависимость между концентрацией нафталина во фракции и его показателем преломления (n^D). Как видно из графика, с увеличением концентрации наблюдается регулярный рост значения n^D : при низких содержаниях фракции показатель преломления находится в пределах 1,552–1,58, а при высоких достигает 1,62. Такой характер изменения подтверждает, что выделенная фракция проявляет оптические свойства, близкие к чистому нафталину.

Особое внимание заслуживает точка, соответствующая 96%-ной чистоте: показатель преломления для неё составил $n^D \approx 1,626$, что практически совпадает со справочным значением для чистого нафталина ($n^{D20} \approx 1,627$). Таким образом, проведённый рефрактометрический анализ достоверно указывает на то, что исследуемая фракция идентифицируется как нафталин.

Список использованной литературы

1. Жураева Л. Р., Абдуганиева С. Ф., Гаффуров А. Ш. Изучение процесса переработки пиролизного конденсата // CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD. – 2024. – Т. 1. – №1. – С. 102–107.
2. Erxonovich N. S. и др. Получение антрацена из отходов пиролиза углеводородов и изучение его свойств // Механика и технология. – 2023. – №1 (4), спецвыпуск. – С. 166–170.
3. Исакулова М. Ш. Химический состав и применение тар-продукта, образующегося при пиролизе углеводородов // Экономика и социум. – 2022. – №9 (100). – С. 367–370.